

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОДІЇ ПАЦІЄНТА Й ДЕРЖАВИ

Бутко В.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Цифровізація охорони здоров'я є одним із провідних напрямів трансформації публічного управління та соціальної сфери у ХХІ столітті. Вона розглядається не лише як упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у медичну практику, а як системна зміна моделей взаємодії між державою, медичними інституціями та пацієнтами. У наукових дослідженнях цифрове здоров'я визначається як сукупність технологічних, організаційних і соціокультурних рішень, спрямованих на підвищення доступності, якості та прозорості медичних послуг [5].

Всесвітня організація охорони здоров'я трактує цифрове здоров'я як використання цифрових технологій для досягнення цілей охорони здоров'я, включно з електронним і мобільним здоров'ям, телемедициною, аналізом великих даних і застосуванням штучного інтелекту [5]. У межах цього підходу цифрові інструменти розглядаються як засіб реалізації пацієнтоорієнтованої моделі, що передбачає активну участь пацієнта у прийнятті рішень щодо збереження та відновлення здоров'я.

Цифровізація охорони здоров'я є пріоритетом державної політики багатьох країн і міжнародних організацій. Ключовим стратегічним документом у цій сфері стала Глобальна стратегія ВООЗ з цифрового здоров'я на 2020–2025 роки, яка визначає розвиток національних стратегій цифрового здоров'я, посилення управління медичними даними, інтеграцію цифрових рішень у системи охорони здоров'я та орієнтацію на потреби людини [5]. Це засвідчує розуміння цифровізації як чинника підвищення ефективності та соціальної справедливості медичних систем.

Організація економічного співробітництва та розвитку наголошує на

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року

зростаючій ролі даних у формуванні ефективних систем охорони здоров'я, підкреслюючи, що цифрові технології створюють підґрунтя для ухвалення управлінських рішень на основі доказів і сприяють підвищенню прозорості та підзвітності державних інституцій [3].

Дослідження у провідних міжнародних журналах підтверджують, що впровадження електронних медичних записів, телемедицини та цифрових сервісів для пацієнтів позитивно впливає на рівень довіри до системи охорони здоров'я та задоволеність громадян медичними послугами [4].

В Україні цифровізація охорони здоров'я набула системного характеру в межах реформи, започаткованої у 2017 році. Нормативно-правовою основою цього процесу є Закон України, який закріпив функціонування електронної системи охорони здоров'я як інструменту реалізації прав пацієнтів [1]. Електронна система охорони здоров'я забезпечує ведення електронної медичної документації, електронних рецептів і направлень, сприяє стандартизації інформаційних процесів, зменшенню бюрократичного навантаження та підвищенню прозорості фінансування медичних послуг.

Науковці зазначають, що цифровізація системи охорони здоров'я створює передумови для формування нової моделі взаємодії між пацієнтом і державою, заснованої на відкритості, доступності інформації та ефективному зворотному зв'язку [2, с. 197]. На державному рівні цифрові реєстри, аналітичні платформи та системи моніторингу підвищують ефективність управління галуззю й забезпечують ухвалення рішень на основі даних.

Водночас у науковій літературі акцентується на викликах цифровізації, зокрема цифровій нерівності, недостатньому рівні цифрової грамотності населення та етичних проблемах використання медичних даних. Подолання цих викликів потребує комплексної державної політики, що поєднує нормативно-правове регулювання, освітні ініціативи та міжсекторальну співпрацю.

Таким чином, цифровізація охорони здоров'я постає не лише технологічним, а й соціокультурним чинником формування нової, довірчої та

партнерської моделі взаємодії пацієнта й держави, орієнтованої на сталий розвиток.

Список використаних джерел

1. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII : станом на 31.10.2025. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19> (дата звернення : 01.11. 2025).
2. Madendag I. C., Madendag Y., Ak M., Sahin E, Sahin M. E. The effect of oral micronized progesterone on first trimester screening test markers and neonatal outcome. *Dicle Tip Dergisi / Dicle Med J.* 2019. № 46 (2). P. 195–200.
3. OECD. Available at: <https://www.oecd.org/health/health-systems/health-in-the-21st-century.htm> (accessed: 10 October 2025).
4. Stoumpos A. I., Kitsios F., Talias M. A. Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *Environ Res Public Health.* 2023. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9963556/> (accessed: 10 October 2025).
5. World Health Organization. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva : WHO, 2021. 64 p. Available at: <https://www.who.int/docs/default-source/documents/g4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf> (accessed: 10 October 2025).

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ

*Цибух А.П., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Телемедицина є сучасною формою надання медичних послуг, при якій інформація про стан здоров'я пацієнта та відповідні медичні рішення передаються дистанційно із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволяє лікарям здійснювати діагностику, консультативну, лікувальну та реабілітаційну допомогу без фізичної присутності пацієнта, що особливо важливо для віддалених територій та соціально вразливих груп населення [2; 5].

У наукових дослідженнях телемедицина розглядається як ключовий інструмент модернізації системи охорони здоров'я, що підвищує доступність,